

EPIGRAFIA SI SHKENCA QË KONTRIBUON NË NJOHJEN E IDENTITETIT TË NJË KOMBI DHE NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT HISTORIK DHE KULTUROR

Prof. Asoc. Dr. Gjokë ULDEDAJ dhe Dr. Edlir ORHANI¹

Abstract

The subject of this paper are issues related to epigraphy as a science, such as: familiarity with the science of epigraphy, analysis of epigraphy as a new science, the difficulties faced by epigraphers today, etc. Epigraphy is a science with several centuries of experience and practice, but it is considered a new science due to the fact that it constantly brings new facts, forms and evidence from past civilizations, which must be treated with attention and comprehensive comparative analyzes in languages and the history of previous civilizations. From the inscriptions extracted from the underground of the Illyrian Peninsula, there are still many unidentified symbols, where a significant part of them is archived in the tabs known as the Vinca Culture or the Danube Culture. Epigraphs should be considered an important element of historical and cultural tourism which today plays an important role both in promoting national tourism and in the economic development of a country. Therefore, it is necessary to emphasize that in the absence of historical facts, archaeological ruins, ethnographic objects, or artifacts, this tourism cannot be practiced, and only the existence of these elements encourages its practice.

Keywords: *epigraphy, tourism, identity, history, nation.*

1. Një hyrje në shkencën e epigrafisë

Epigrafia është shkencë që mbështetet në burimet arkeologjike dhe qëndron e lidhur ngushtë në dy shtylla të tjera, siç janë historia dhe linguistika. Në vetvete, Epigrafia si shkencë studion shkrimet e realizuara në objekte të forta në gur, dru, qeramikë, metale, lëkurë kafshësh, tekstile e të tjera. Kjo shkencë nisjen e saj e ka prej murgjëve të manastirëve, të cilët, të nxitur nga nevoja për leximin dhe transkriptimin e epitafeve që gjendeshin në monumentet e antikitetit e që atyre u duhej t'i lexonin, u duhej të bënin hulumtimet e duhura për leximin e tyre. Në këtë mënyrë, ata hodhën dhe bazat e para studimore, por, fillimisht, kjo punë konsiderohej si art. Më vonë, kur këto hulumtime do të mbështeteshin me metoda shkencore, duke kaluar për t'u studiuar në katedrat shkencore, kjo punë mori formën e një shkence më vete.

Duhet të theksojmë se kohë më parë, por edhe sot, pa kontributin e kësaj shkence, inskriptet që ndodhen në varrezat, në monumentet përkujtimore e historike, të cilat u janë dedikuar personave të veçantë, sovranëve ose ngjarjeve epike të lashtësisë, do të qëndronin si dëshmitarë stoikë, memecë e enigmatikë dhe nuk do të mund të sillnin mesazhet e trashëguara prej civilizimeve të kaluara. Epigrafët më të njohur, që hodhën themelet e kësaj shkence janë Georg Fabricius (1516–1571); August Wilhelm Zumpt (1815–1877); Theodor Mommsen (1817–1903); Emil Hübnér (1834–1901); Franz Cumont (1868–1947). Ndër ta do të veçonim Norbert Jokl (1877–1942), austriakun me origjinë hebreje, i cili do të hidhte bazat e para studimore të saj dhe që njihet edhe si “Babai i Albanologjisë” shqiptare.

Rreth fundit të shekullit XVIII kjo shkencë u përhap në katedrat shkencore të humanizmit në universitete të ndryshme të Evropës dhe, së fundi, është shtrirë edhe në burimet e arkivore “on line”, duke përfutur një terren të ri, me pjesëmarrje gjithnjë e më të gjere simpatizuesish, të cilët kontribuojnë me prurje të reja, me projekte e studime gjithnjë e më cilësore në shkencat humane. Mbishkrimet monumentale, inskriptet e nxjerra nga nëntoka e rajoneve të ndryshme

të Euro-Azisë janë arkivuar në skedinat e dy kulturave të njohura në historinë e njerëzimit, që kanë lulëzuar në këto rajone. Është kjo arsyeja që në kulturën greke dhe latine kjo shkencë

¹ Kolegji Universitar Qiriaz

quhet *Epigrafia Greko-Latine*. Për këtë, mund të themi se në inventarët e muzeumeve dhe parqeve arkeologjike gjenden të konservuara inskriptet e Epigrafisë greko-latine. Ndër to janë të arkivuara me qindra të tillë, që akoma nuk janë të interpretuara në një nga gjuhët e njohura deri më sot. Për më tepër, simbolet dhe gjuha e këtyre inskripteve është etiketuar si “gjuhë të vdekura” ose “gjuhë të panjohura”.

Mbishkrimet e realizuara në monumentet e lashtësisë, në tumat dhe pllakat e varreve sjellin nga thellësitë e kohës të dhëna të rëndësishme historike e gjuhësore, sjellin informacione të vryera që plotësojnë kuadrin historiko-gjuhësor të munguar më parë, ose qartësojnë interpretimet e deformuara nga influencat e dëshirave për ekspansionizëm, të shoqëruara me tendencën e përvetësimit të trashëgimisë kulturore të civilizimeve më të hershme.

2. Epigrafët, inskriptet dhe transkriptimi

Objektet e nxjerra nga nëntoka jo gjithnjë janë të plota. Nganjëherë ato gjenden të thyera, ku një pjesë e tyre mungon dhe së bashku me të mund të mungojnë edhe një pjesë e inskriptit. Ky fakt e vështirëson transkriptimin dhe kuptimin e teksteve të realizuara në to. Ekzaminimi i gjuhës me të cilën janë realizuar inskriptet paraqitet si sfidë jo e lehtë për lëvuesit e kësaj shkence gjatë transkriptimit të tyre, pasi gjuhët kanë evoluar në një thellësi kaq të madhe kohe, sa që nganjëherë është i pamundur indentifikimi ose krahasimi i tyre me një nga gjuhët e njohura ose me ato ekzistuese. Kështu p.sh. një rast i tillë për t’u analizuar është mbishkrimi i publikuar në librin “*Ordained Women in the early church, A Documentary history*” në faqen 86, Library of Congress 2005. Në informacionin e adresuar për këtë inskript thuhet: “*Personi i komemorizuar në këtë mbishkrim nuk është Mesalina (?), por një grua tjetër e quajtur Nexis*”. Teksti i këtij inskripti nuk poseidohet i plotë, pasi objekti arkeologjik ku është realizuar ai nuk është gjetur i gjithi dhe mungon një pjesë e konsiderueshme e tekstit të tij. Por së bashku me të, mungon edhe mesazhi që ai inskript duhet të sjellë për gjeneratat e mëvonshme. Pllaka ku është realizuar ai është gjetur pranë një objekti kulturi, rreth 80 milje (120 km) në veriperëndim të Pisidias të Atiokut, aty ku dikur shtrihej mbretëria e Frigjias, në rajonin e Galatisë, pranë Kapadokias dhe maleve Taurus të Turqisë. Në sugjerimin e dhënë në botimin e mësipërm nuk ofrohen analiza Epigrafike, bile as nuk aludohet se në cilën nga gjuhët e njohura është realizuar teksti në inskript. Duke hulumtuar në tekstin e atij inskripti vihet re se:

1. Ai është realizuar në alfabetin Jonian të periudhës Romake dhe ndryshon nga alfabeti klasik Jonian. Sepse në këtë rast ndeshim simbole të ngjashme me alfabetin Etrusk, por ky tekst është shkruar nga e majta në të djathtë dhe kjo nuk është karakteristike e Etruskishtes. Ky fakt dëshmon për ndërthurje kulturash që kanë ndodhur në kohën e sundimit të Romak në rajonet e Azisë së Vogël.

2. Frigjia ka qenë një rajon i përfshirë që herët në lashtësi nën efektin e vazhdueshëm të kulturës Pellazgo-Dardane gjurmët e të cilës ndeshen qysh herët në mijëvjeçarët e 7-6-të para Krishtit (B. D. Poster 2013) në gadishullin Ilirik. Kjo periudhë përshkruhet në eposin e Kreshnikëve. Civilizimi Dardano-Ilir lulëzoi në gadishullin Ilirik dhe është e mirë dokumentuar për përhapjen e mëvonë të tij edhe në Azinë e Vogël, në Dinastinë Dardane të Trojës së Iliumit dhe ka vazhduar në mbretërinë e Frigjias (Shënim: Eposin e Kreshnikëve të gjithë ballkanasit tentojnë ta përvetësojnë!). Dëshmi të shumta lidhur me lulëzimin e kësaj kulture në atë rajon vijnë prej mbishkrimeve të zbuluar nga nëntoka e atjeshme. Ndër to mund të përmendim inskriptin e dedikuar “Mida-s”, mbretit të Frigjias. Teksti i tij është realizuar, gjithashtu, në gjuhën shqip. Duke krahasuar kulturën Dardane, migrimin e saj në rajonet e mësipërme me kohën kur janë realizuar këto inskripte, janë fakt që mbështesin tezën e lulëzimit të civilizimit Pellazgo-Dardan, jo vetëm në Ilirikum, por kalimin e tij në Azinë e Vogël e për rreth (B. Doka 2013, Poster. *Illyrian Languages in Albanian Dialects*, në konferencën II botërore për Ilirinë).

3. Në tekstin e inskriptit të publikuar në librin “Ordained Women in the early church, A Documentary history” gjendet shprehja “*Diakonesa Mesalina*” që është një udhërrëfyes mjaft orientues. Ai tregon se kujt i është dedikuar ai inskript! Personi është një grua e quajtur “Mesalina”, e cila është shenjtëruar me titullin “Diakoneshë”.

4. Në publikimet që janë dedikuar për këtë inskript nuk gjendet datim ekzakt i tij, që zakonisht ky duhet të bëhet me metodën e zbërthimit atomik të C14. Aty nuk gjejmë as një pasqyrë analitike, historiko-linguistike, siç bëhet në këto raste. Ai duhet të shoqërohet me certifikatën personale të tij për t’u vendosur i skeduar në arshivat e Epigrafisë.

5. Vendi ku është gjetur ky inskript, Antioku, ka qenë një rajon i rëndësishëm e strategjik për Perandorinë Romake dhe ka shërbyer jo vetëm si avantpost i saj, por për nga rëndësia në atë kohë, ai është konsideruar si qendra e dytë e kësaj perandorie pas Romës dhe ishte i pajisur me administratën dhe trupat e nevojshme që duheshin atje për të ruajtur interesat e saj në Orient.

6. Në inskript, **fonemat** dhe **morfemat**, që ndeshen gjatë leximit të tekstit, na intimizojnë në fjalë të njohura të gjuhës shqipe.

7. Në rrjeshtin e parë dhe të dytë të këtij mbishkrimi, thuhet: *Mtha dek ...* (pjesa tjetër mungon) dhe *Ne ti n'kra*. Kjo shprehje tregon se elegjia i dedikohet një personi të vdekur që mbahej (transportohej) në krahë. Shprehja *Ne ti n'kra*; po në këtë formë përdoret edhe sot në gjuhën e folur shqip, në dialektin Toskë të Shqipërisë jugperëndimore si edhe në Shqipërinë e Poshtme ose në Epir, ku përfshihen rajonet e Molosisë dhe Çamërisë (Shqipëria e poshtme: Anton Fridrich Büschin, Patrick Murdoch. London, A. Millar M DCCLXII, faqe 139, 147, 150 dhe Baron John Cam Hobhouse broughton, Philadelphia. Crey and Son. March 8, 1817, faqe 28, 116, 151-154, 219, Isaac Don Levine. New York 1919, Frederick A. Strokes Company publishers, faqe 66).

8. **Ne zumë toj nol.** Në gjuhën e sotme të njësuar kjo shprehje merr kuptimin: *Ne filluam të ndalojmë*. Pra, ata ndaluan aty. Përemri vector **Ne**, që gjendet në rrjeshtin e tretë të inskriptit është përemër i vetës së parë në numurin shumës dhe ai është subjekti që dëshmon për pjesmarrjen, jo vetëm të një personi të veçantë, por dëshmon përfshirjen e disa njerëzve në atë proces.

9. Në rrjeshtin e gjashtë thuhet: **BIO TO YE PEHOYSH**. Kjo shprehje është “njoftimi” që **nëna**, personi i veçantë, u bën të dashurve të saj për procesin e shenjtërimit, të bekimit që po bëhet për ta. **Bio = Bijë; to = këtu; ye = je; bekojsh = (bekohesh)**. Simboli i tetë i rrjeshtit të gjashtë nuk është (dopio) TT, por ai është germa Π = P dhe teksti mer formën: **Bio to-ye pehojsh To Ye = Këtu je** (pehojsh, bekojsh) dhe mund të lexohet: “Bijo këtu je e bekuar”. **Pehojsh = bekojsh**: Bashtingëllorja **P** kalon në **B** dhe **h** në **k**. Këto janë kalime të njohura në gjuhët indoeuropiane, po kështu edhe në dialektet e folura të gjuhës shqipe. Në paragrafin e shtatë thuhet: **MADHI O TREFIS PRO** (pjesa tjetër ka humbur) **MADHI O TREFIS PRO ... = mali është trefish**. Pra, fjala **Madh(i) = Mall(i)**. Simboli “**O**” ndërmyet fjalëve **mali** dhe **trefish** është fjalë një rrokshe dhe përfaqëson formën e thjeshtë të foljes “*është*”, o = a = është. Folja **o = a** është formë që gjendet në gjuhën e folur popullore në të dy dialektet kryesore të gjuhës shqipe, po ashtu edhe në nëndialektin Arvanitas të Shqipërisë së Poshtme! **Malli** - është dhimbja që **nëna** ndjen për ata të “**tre**” dhe urnën me hirin e tyre e mbante fort në krahët e saj, por, pas gjithë atyre vuajtjeve, ajo gjeti vendin e duhur për të prehur të dashurit e saj dhe kjo do të ishte edhe banesa e fundit. Ndoshta, ishte monumenti përkujtimor ndërtuar enkas për ta! Pra, gjuha e përdorur në këtë inskript nuk është gjuha e njohur Greke e as gjuha Latine, por është gjuha Shqip, që nuk ishte e huaj për banorët lokalë të atij rajoni, sepse Iliumi dhe Frigjia ishin pjesë të dominimit pellazgo-Illir të populluar më herët nga fiset Dardane dhe Besët, aleatët besnikë të perandorinë Hitite në luftrat e saj për t’u mbrojtur nga sulmet Cimero-Egjyptiane.

(Cimerët = Armenia e Sotme). Fiset Dardane të Dinastisë Hylliane kanë emigruar në territoret e Azisë së Vogël përpara viteve 1350 BC, kur Dadani mbasi kaloi (pushtoi) Samothrakën u vendos në Trojën Iliumit, atje ku mbretëronte Teocer dhe bija e tij Bata (Vata). Këtë lëvizje të civilizimit Dardan drejt Lindjes e dëshmojnë Herodoti, Straboni, Virgjili. Me këtë tezë janë dakord të gjithë studiuesit e antikitetit. Në rrjeshtin e tetë të inskriptit përshkruhet moshja e njërit prej personazheve që përfshihet në atë akt përkujtimor, kur thuhet: **E re ishe te ty ktoos**. Në tekst, në paragrafin e dhjetë shqiptohet emri dhe pozita shoqërore e atij personi. Ajo ishte **DIAKONICCI MECALIN**, Diakoniesha Mesalin.

Në fjalorin Theologjik të **King James**, versioni online në: *Bible Vine's Greek New Testament Dictionary*, (shih: diakono), diakonos = Quhet; personi liturgjik, ministri që shërben si Pastor ose Sheferd (bariu i njerëzve), i cili heq dorë me **dëshirën e tij** nga postet e mëparshme për t'i shërbyer publikut dhe zotit (shenjtit, perëndisë) me shpenzimet e veta, duke marrë parasysh konsekuencat e rastit. *A nuk përbush ky testament portretin e valeria Mesalinës?!, e cila abandonoi me dëshirën e vet pozitën e saj si perandoreshë!.* Në Fjalor: Diacon, Diaconos, Diaconesa ka spjegimet si më poshtë:

A1. Ministër (Noun and Verb). Diakonos(noun): "a servant, attendant, minister, deacon," is translated "minister" in Mark 10:43; Rom 13:4 (twice); 15; 8; 1 Cor 3: 5; 2 Cor 3:6; 2 Cor 6: 4; 2 Cor 11:15 (twice); 2 Cor 15: 8; 2 Cor 2: 17; Eph 6: 21; Col 1: 7, 23, 25; Col 4: 7; 1 Thess 3: 2; 1 Tim 4: 6. See DEACON.

A2. Ministri (Noun dhe Verb). Heb 8: 2; (B) (Heb 1: 7, Psalmi 104: 4).

Për Valeria Mesalinën, gruan e perandorit Romak Klaudius, Taciti dhe Suetoni kanë shkruar rreth 70 vjet pas vdekjes së saj, në një mjedis armiqësor në një kohë që koinçidon me fillimin e përhapjen ilegale të Krishtëritimit në Europën e asaj kohe, që Roma e atëhershme Pagane e konsideronte si kërcënim dhe rrezik për ekzistencën e saj. Në Orient Mesianizmi kishte hedhur rrënjët 200 vjet më herët (Laurence D. H., 1966, faqe 21, Library of Congress), jo vetëm në Antiok, ku gjendet edhe një tempull madhështor i Bakive, por edhe në rajonet për rreth, ku besimtarët e këtij besimi kishin ndërtaur tempujt.

Në Epigrafi shumica e inskripteve janë realizuar në simbole të pandara njëri nga tjetri, por nuk përjashtohen edhe rastet kur fjalët janë të ndara dhe në fund të mbarimit të tyre vendosen pika. Një rast i tillë paraqitet në inskriptin që gjendet në tumë monumentin dedikuar "Midas", mbretit të Frigjias. Tekstet e inskripteve në shumicën e rasteve janë realizuar me zanore, por ka edhe tekste të shkruara vetëm me bashkëtingëllore (pa asnjë zanore) dhe kjo mënyrë shkrimi vështirëson së tepërmi transkriptimin e tyre. Përveç rasteve të mësipërme, në Epigrafi ndeshen shkrime të kombinuara të njohura me emrin "**bustrofedon**" (zig - zag). Karakteristikë e tyre është se njëri rrjesht fillon nga e majta dhe mbaron në të djathtë, ndërsa tjetri fillon nga djathta dhe mbaron në të majtë dhe kështu vazhdon i gjithë teksti në inskript. Një shkrimi i tillë gjendet në rajonin e Kretës Jugore, në Gortyn, në një inscript ku është gdhendur kodi civil i atij qyteti. Inskripti i gjetur në Kretë është realizuar me gërvishje në tulla balte, të cilat, më pas, janë pjekur dhe vendosur mbi harqet e fasadës **epikulë** të murit në një monument në Gortyn. Inskripti i atjeshëm është realizuar në 12 rrjeshta dhe sipas ekspertizave arkeologjike është datuar në shekullin V-të para Krishtit, kohë që koinçidon me ardhjen e Solonit, ligjvënësit të Athinës, nga Egjipti, prej nga ai u praktikua prej murgjëve të atjeshëm në artin e drejtimin e shtetit.

Në transkriptim, procesi më i vështirë është ndarja e fjalëve, që në pamje të parë duket si "lojë", por në të vërtetë procesi është i komplikuar, delikat dhe shumë i rëndësishëm, sepse kërkon dedikim, shumë energji, përgatitje dhe njohje të gjithanshme mbi shkencat e humane, sidomos në histori dhe linguistikë. Vështirësi tjetër në interpretimin e inskripteve është dekodimi i simboleve të teksteve të tyre, gjetja e mënyrës dhe rregullave për leximin e tyre, ndarje në

elementë të veçantë ose të kombinuar sipas përzgjedhjes së atëhershme që është bërë në përshkrimin e tingujve zanorë.

Ndarja e fjalëve në inskripte është art i veçantë që konsiston zgjedhjen e “fonemave” ose “morfemave” dhe, më pas, këta elementë gjuhësorë duhet të analizohen në të gjithë dimensionet lingustike dhe në tërësinë e thellësisë etimologjike.

3. Pse Epigrafia konsiderohet shkencë e re

Epigrafia është shkencë me një eksperiencë dhe praktikë disa shekullore, por ajo konsiderohet një shkencë e **RE** për faktin se sjell vazhdimisht fakte, forma dhe dëshmi të reja nga civilizimet e kaluara, të cilat duhet të trajtohen me vëmendje dhe me analiza të gjithanshme krahasuese në gjuhët dhe historinë e civilizimeve të mëparshme. Prandaj kjo shkencë paraqitet si sfidë hulumtuese për të gjithë shkollarët dhe studiuesit, që operojnë me kërkimet dhe gjetjet e tyre në këtë fushë, në zbulimin, pasurimin dhe interpretimet në kulturat dhe historinë e civilizimeve më të hershme. Prej mbishkrimeve të nxjerra nga nëntoka e Gadishullit Ilirik ka akoma mjaft simbole të pafunditë, ku një pjesë e mirë e tyre gjenden të arkivuara në skedinat e njohura si **Kultura e Vinçës ose Kultura e Danubit**.

Këtu duhet të veçojmë dhe theksojmë faktin se ndër mbishkrimet më të hershme në rajonin Ilirik është inskripti i gjetur në Osinçan të Shkupit, Maqedoni. Megjithë përpjekjet e pasuksesshme të disa studiuesve për ta indentifikuar atë, në gjuhët Sllave dhe Vedike, teksti i tij lexohet dhe transkriptohet vetëm në gjuhën Shqip. Datimit i tij 7000-6000 vjet para erës së re, që është bazuar në metodën zbërthimit atomik të karbonit C14 dhe është fakt i rëndësishëm shkencor që dëshmon se Gjuha shqipe është shkruar gati 9000 vjet më parë, shumë më herët se pretendohet nga disa studiues të saj (B. Doka. 2013. *Illyrian Languages in Albanian Dialects. Postet and Lecture*). Teksti në atë mbishkrim i dedikohet **Kreshtës** dhe qëndron si eponim i **Kreshnikëve**, i njohur në folklorin Shqiptar me emrin **Eposi i Kreshnikëve**, që është pasuri e jona kombëtare e arshivuar në UNESCO në titullin “Creshniks Cycle”. **Kreshikët** ose **Kreshtions** (Crestions) dhe që janë përmendur në historinë e Herodotit nga gjeografi Strabon si një popull që banonte midis Thrakisë dhe Dardanisë së lashtë.

Në Azinë e Vogël, në Anatolia lulëzonte Mbretëria e Frigjias, e cila u formua nga fiset Dardanë dhe Besë-ve, popuj shqipfolës, që emigruan atje prej territoreve të gadishullit Ilirik. Dihet se Frigja përfshihet në rajonin që kontrollohej nga Dinastia Trojane (Virgil’s Aeneid, 1895, faqe. 29, 65, 85. Herodotus. David Grene 19870), e cila kishte përhapur kulturën e saj deri thellë në vendet Kaspikë (në Albaninë e Kaukazit), në Medeia dhe Jasoneia (Strabo, 1856, faqe 234-235; Philip Baldi, Berlin, New York 2002. Library of Congress faqe 36, 116; The geography of Strabo. London, Howard University presses conference MCMLX, faqe 169, 181, 273). Fiset e rajonit të Kaspikut dhe ata të Azisë së Vogël i përkisnin trungut Pellazgo -Ilir dhe si Paganë besonin në Kozmonologji, u faleshin Diellit, Hënës dhe Jupiterit (Juno), ashtu edhe Etruskët e Trojanët e Eneas në Itali (Strabo. Vol II, 1856, faqe 324), por Iliro-Pellazgët në gadishullin e Ilirikut (Aeneid book 7, faqe 216, 217; Origines Kalendarie hellenicae; Or the History primitive calendar among the greeks before and after legislation of Solon. Edward Greswell, B. D. Oxford 1862, faqe 337, 350, 372, 536). Straboni (Strabo, 1856. faqe 353) shkruan se: *Dardania udhëhiqej nga Dardanët, djemtë e Ankisit* (Krahaso Portat e Ankisit mbi Aos-Lumi Vjosë-Harta e Aeneas) dhe gjurmët e atij civilizimi gjenden deri vonë në satrapitë e Azisë së Vogël (*Thrake, Bythinia, Paphlagonia, Aelolia, Phrygia, Galicia, Pontus, Albania, Cilicia, Pamphylia, Lycia, Pisidia, Lycanoia, Caria, Mysia, Ionia, Lydia dhe Troja*).

Kultura Pellazge e Hyllianëve të gadishullit Ilirik lulëzoi në ato rajone deri afër mesjetës, kur

Cimerët dhe Mongolët do t'i rrënonin përfundimisht civilizimet e mëhershme vendase të Azisë së Vogël dhe do të krijonin atje një etnitet të ri, Turqinë. Në Frigjia është gjetur mbishkrimi që i dedikohet mbretit të saj Mida-s (725-675) Para Krishtit, teksti i të cilit është ralizuar në gjuhën shqip dhe vjen si dëshmi tjetër në favor të tezës së vijueshmërisë së kulturës Dardane në atë rajon. (B. Doka 2013, Poster). Në grafikën e mëposhtme paraqitet një inskripti tjetër, përsëri i gjetur në rajonin e Azisë së Vogël i kompozuar me simbole të alfabetit klasik Pellazg, por në këtë rast gërmat nuk janë këndrejtja. Ato kanë formë pak a shume eliptike që mbartin elementë korsivë dhe kjo është karakteristike e shkrimeve të realizuara në periudhën e sundimit Romak e më pas. Alfabeti i përdorur në këtë inskript ka shumë ngjashmëri me atë të përdorur në mbishkrimin e Eleusinës (Elefsina-Elas, Greqi), që i dedikohet Mbretit Pirro të Molosisë të Epirit (B. Doka. Epigraphy: Illyrians in and around Europe, 2016) dhe alfabeti në të dy këta inskripte ndryshon nga alfabeti i ashtuquajtur Grek (Helen), sepse në këtë të fundit nuk përfshihet simboli (germa) C. Germa Σ (SH) e këtij inskripti ka një formë më të stërgjatur se ajo në alfabetin klasik Grek, por është e ngjashme me atë në inskriptin dedikuar “MIDAS”, që gjendet në tumë monumentin e ndërtaur për nder të tij në Anatolia. Këto inskripte, që përmendëm, janë identike njëri me tjetrin, janë formuluar në gjuhën shqip dhe nuk kanë as një ngjashmëri me gjuhën komerciale Helene. Në tekstin e botimit (Ordained Womans, faqe 86) thuhet se *Inskripti i dedikohet një femre me emrin Neksis e me titullin Diakoneshë?! Por, fjala Neksis nuk gjendet asgjëkundi në atë inskript dhe për këtë emër nuk jepet ndonjë burim për prejardhjen tij! As për emrin Diotrephis, që sygjerohet në atë botim nuk jepet ndonjë shpjegim për burimin apo prejardhjen e tij dhe se ai emër nuk gjendet asgjëkundi në inskript! Në atë botim nuk jepet as një argument që të mbështesë tezën e propozuar: “...për një lidhje familjare të tij si thjeshtër” (thjeshtër = djalë i adoptuar. Në greq.= **progonos**). Por as për titullin “klerik” nuk jepet ndonjë informacion, sepse ky emër (titull) nuk gjendet përsëri asgjëkundi në tekstin e atij inskripti. Gjithashtu, aty sygjerohet se: *Personi i ko-memorizuar nuk është Mesalina, por një grua tjetër me emrin Neksis dhe ky propozim nuk ka bazë dhe duket si tentative për të çorientuar kërkimet për të!**

Element tjetër që duhet analizuar aty është gjuha me të cilin është realizuar teksti i inskriptit. Në atë botim nuk jepet asnjë informacion se në cilën gjuhë është formuluar teksti i tij, prej nga autori ka bërë përkthimin dhe reflektimet e mësipërme! Gjatë dekodimit të këtij inskripti nuk është e vështirë të konstatohet se gjuha që është përdorur në formatimin e atij teksti nuk ka lidhje me gjuhët Greke e Latine, por me një gjuhë tjetër, e cila meriton të vendoset në departamentet e antikitetit për të studiuar historiografinë dhe civilizimet para Greko e Latine e, më pas, deri në ditët tona.

E MTHA DEK...
 NY TI NKRA....
 NE ZIM TOY NOL....
 I KALL IS TO SS...
 HERDHEN ME GA....
 BIO TO YE PEHOYS...
 MADHI O TREFIS PRO...
 E RE YCE TE TY KTOOS...
 MNE TE Y ZESYN A DEL...
 DIAKONICCI MECALIN...
 KZN I CIYC TE KNYCT...
 CTI LINE PETHIK....

Majtas: Teksti i transkriptuar në alfabetin Latin.

Djathtas: Pllaka me inskriptin

Teksti në inskript:

1. E MTHA DEK... 2. NY TI NKRA.... 3. NE ZIM TOY NOL.... 4. I KALL IS TO SS ...*(ec)*
... 5. HERDHEN ME GA..... 6. BIO TOY E PEHOYSH.. 7. MADHI O TREFIS PRO .. 8. E
RE YCE TE TY KTOOS... 9. MNE TE Y SHESYN A DEI...10. DIAKONICCI MECALIN...
11. KZHN H CIYCTE KNYCT... 12 CTH LHNE PETHIK *(pethik.. = vdekur. Pe-thikët;
po fiket, shuhet).*

Texti në objekt

Texti në English

1. E më tha dek...	Is passed away
2. Në ty në krahë ...	With you in his arms
3. Ne zumë (filluam) tuj ndalë	We where stoping
4. I kall ish tu cc	Was diyng (thirsty) while walking
5. Erdhën me ga... ??	They came to help (you)
6. Bij-o, tu je pehojs	Daughter here you will sanctified
7. Madi o trefis pro?	My love for you is tripled
8. E re ishe, të ti (ktoosh) kujtoj	You where young, we remember you
9. M'ne ti u shecin dei.. ?).	Yow were happy whith us dei.... each other there (in heaven)
10. Diakonisa Mesalin	Diakonisa Mesalina....
11. Kishin një ciucë të kënaqëshme.	We had a wonderful daughter
12. Cth linë Pethike	How did they let you to die.

Gjatë procesit të transkriptimit në atë inskript vihet re se teksti i tij lexohet kuptueshëm dhe interpretohet vetëm në dialektet e gjuhës shqip. Elegjia e përshkruar aty i dedikohet një personi të rëndësishëm që i përkiste hierarkisë politiko-shoqërore të periudhës Romake në tranzicionin nga ëndërrimi Mesianik në fillimet e hershme të Krishtëritimit (Diakoneshë). Në fillim, vitet e para të shekullit I të erës sonë në Perandorinë Romake ka jetuar Valeria Mesalina, bashkëshortja e perandorit Klaudius. Këtë emër me të njejtin eponym e gjejmë edhe në inskriptin e mësipërm, që është fakt intrigues, por edhe i rëndësishëm për të fokusuar kërkimet dhe analizat mbi atë person.

4. Epigrafia e integruar me historiografinë

Për Valeria Mesalinën janë thurur shumë legjenda dhe intriga, të shoqëruara me urrejtje kundër saj, familjes dhe fëmijëve të saj. Në ato vite, Senati dhe Garda Pretoriane shpesh herë janë përfshirë në vorbullën e komplotëve dhe luftës për të përfitur fronin perandorak. Urrëjtja dhe misteret qëndronin kudo si hije të padukshme brenda mureve të ftohta e të gurta perandorake, ku në këta ngjarje përfshiheshin edhe vetë gratë që mbanin pozita të rëndësishme në hierarkinë sunduese dhe oborrit e Perandorisë të asaj kohe.

Perandorët Romakë për të ruajtur sundimin e tyre, “*gjakun Blu*”, bënë martesë brenda familjes. Një rast i tillë ishte Valeria Mesalina, që u martua me kushëririn e parë (xhaxhain) e saj, Klaudius, ndërsa ajo ishte edhe kushërirë e dytë e Perandorit Galikula. Valeria Mesalina lindi në Romë në vitin 17 mbas Krishtit dhe vdiq në vitin 48. Në vitin 38, në moshën 15 vjeçare ajo u martua me perandorin Klaudius dhe pati me të dy fëmijë, vajzën Klaudia Octavia dhe djalin Klaudius Germanikus, i cili më vonë është njohur edhe me emrin Britanikus. Britanikus ishte nip i Gjermanikut I dhe lindi pak kohë mbas vdekjes tragjike të perandorit Galikula. Galikula ishte djali i Perandorit Germanikus I Drusus me prejardhje nga familja e dinastisë Julio-

Klaudiane. Galikula dhe Klaudius ishin në lidhje gjaku, ndërsa nëna e tij Agripina e Madhe kishte lindur në Epir (Gulielmo Ferrero në: *Women of Ceasars* broshurë) të Ilirisë së Jugut. Vajza e saj, Agripina e Re, pas eliminimit të Mesalinës në vitin 49, u bë gruaja e Klaudiusit deri në vitin 54, kur edhe ai vdiq tragjikisht i helmuar.

Valeria Mesalina u ekzekutua nga Garda Pretoriane pa ia dhënë mundësinë për të dëshmuar para Senatit, siç vendosi bashkëshorti i saj, Perandori Klaudius. Historianët njoftojnë se edhe Klaudius pati një vdekje të menjëhershme, që, siç pëshpëritej në opinionin romak të asaj kohe, edhe Ai vdiq i helmuar nga Agripina, e cila e kreu këtë vepër për t'ia dhënë avantazh nipit të saj, Nero Claudius Drusus për të marrë fronin perandorak, duke ia ndërprerë këtë mundësi Germanikusit, djalit të Mesalinës (Gulielmo Ferrero në: *Women of Ceasars*)! Sipas historianëve Tiberius e Sejanus, por dhe Gulielmo Ferreros në librin e tij “*Womens of Ceasars*”, Mesalinën e portretizojnë si një femër Nimfopatike e dhënë pas dëfrimeve të pafund, që mernte pjesë në çdo ceremoni e festë që organizohej jo vetëm në oborin perandorak, por kudo në publik e në klasën e mesme të Romës, duke shpërndarë dhurata e duke bërë shpenzime të pafund nga arka perandorake. (Note: *Nimfopatike = e etur per seks*). Gjatë qeverisjes (governimit) të saj, korrupsioni kishte arritur si një re e zezë deri në majat më të larta të hierarkisë së kohës, kudo në administratë e në financa.

Perandori Klaudius ishte njeri i zgjuar, por ai ishte njeri i urtë dhe jo impulsiv. Për të përfliet gjithandej si “i mefshtë” dhe “i pazoti” të drejtonte Perandorinë Romake. Klaudiusi erdhi në fronin Perandorak mbas vdekjes së Perandorit Galikula, atë ditë kur Senati po kërkonte të zëvendësonte fronin e Perandorisë dhe Garda Pretoriane, gjatë kontrolleve rutinë në Pallatin Perandorak, e gjeti Klaudiusin të fshehur mbas një perdeje të madhe. Sejanus, komandanti i trupave Pretoriane e paraqiti atë përpara Senatit si një kandidaturë e mundshme e me prejardhje nga gjaku Pretorian dhe një princ i besuar për të qenë Perandor. Kështu, senati e votoi njëzëri Klaudiusin si Perandor të Romës.

Gjermanikus dhe bashkëshortja e tij Agripina

Tiberius, duke parë aftësitë dhe zgjuarsinë e Germanikusit I, i mbushur me lavdi nga pushtimet që kishte arritur deri në Spanjën e largët e largoi atë dhe Agripinën nga Roma dhe i dërgoi në Antioch në vitin 18 pas lindjes së Krishtit, me detyrë për të vendosur rregullin e lëkundur në atë rajon, por me kusht që Germanikus të mos shkelte kurrë në tokën Egjiptiane. Me këtë lëvizje Tiberius mendonte të mënjanonte Germanikusin si kandidat i synuar për fronin Perandorak. Fama e Germanikus ishte përhapur kudo në gjithë Perandorinë dhe Tiberius për të justifikuar transferimin e djalit të tij në Orient i dërgoi një kërkesë senatit, që të vlerësonte veprën e Germanikusit në shërbim të Perandorisë. Në vitin 22 AD Senati aprovoi kërkesën e Tiberiusit, duke i dhënë Germanikus Drusus fuqinë Tribunale që e bënte atë kolegun e tij; por ai (Germanikus) vdiq papritur “natyrshëm” në moshën 38 vjeçare?!!. Përfliet se për këtë ngjarje Sejanus kishte marrë më parë “miratim” në heshtje nga perandori Tiberius për pozitën e ardhshme të Drusut. Tiberius u gjet në një situatë jo të favorshme për këtë vdekje dhe i druhej një konflikti me Agripinën, një konflikt që në Oborin Perandorak mund të vazhdonte thellë në gjeneratat e ardhshme nga djemtë dhe nipërit e tyre. Mbas vdekjes së Germanikus, Sejanusi kërkoi dorën e vejushës Agripina, por Tiberius e refuzoi këtë ofertë për të mënjanuar mundësinë e krijimit të një opozite akoma më të madhe në Senat, ndoshta edhe lindjes së një konspiracioni të mundshëm brenda Gardës Pretoriane kundër Tij! Pas vdekjes të Drusut, në procesionin që Agripina organizoi për Germanikusin, trupin e tij e kishin veshur me një rrobë të **kuqe** në të **artë** me imazhet e para ardhësve të tij, të **Eneas** dhe mbretit të **Sabinëve të Albës, Romolusit** (Sejanus 1839, faqe 14, 15).

Për komplotin kundër Drusus u akuzua Lygdus, një ish-skllav i lirë, por fajësia e tij nuk u vërtetua, kur ai dëshmoi përballë Perandorit Tiberius. Tiberius, duke u bazuar në këtë dëshmi,

akuzoi Sejanus se kishte organizuar komplot, duke synuar martesën me Livian bashkëshorten e Drusus dhe nëpërmjet saj, mbas vdekjes së Tiberius, të kishte të hapur rrugën për të arritur kurorën Perandorake. Sipas këtij skenari, më herët Sejanus e kishte bindur Senatin për “rrezikun” që i kanosej Perandorisë nga princat Neroi dhe Germanikus (Britanicus), duke krijuar kështu aktin e duhur për t’iu hequr atyre lirinë dhe për t’i mbyllur të dy në qeli të burgut (Sejanus and the other Roman Tales. New York 1839, faqe 17-20). Djemtë i shpëtoi nga rreziku i zhdukjes këmbëngulja e Agripinës kur ajo në prezencë të Tiberiusit, gjatë debateve me Lygdiusin i kërkoi atij “... të sjellë bijtë tek nëna e tyre dhe Princët tek Roma e Lavdishme...”. Kjo thirrje e bindi plotësisht Perandorin Tiberius për fajësinë Sejanusit. Pas vajtjes së Germanikus Drusus në Antiok, ngjarjet ndryshuan krejtësisht dhe morrën tatëpjetën, kur ai i veshur si filozof Athinas së bashku me Agripinën shkuan për vizitë në Egjipt. Këtu nisën kontraditat midis Pisos me Germanikus dhe urrejtja u përfol jo vetëm në gjithë Lindjen e Mesme, por i lëshoi rrënjët deri në Romë, në Pallatin Perandorak. Sipas dëshmimeve të autorëve Tacitus, Sejanus dhe Ferrero thuhet se Agripina duke shëtitur me vazon e hirit të eshrave të burrit të saj (Germanikusit) përhapi kudo në Romë lajmin për urrejtjen që kishte lindur më herët ndërmjet Piso-s dhe Germanikus. Vrasja e Germanikus mendohet se ishte e iniciuar nga Tiberius dhe Livia. Në administratën e asaj kohe ajo ngjarje u përdor si shembull për zbatimin e urdhrave të tiranit Tiberius, i cili nuk kurseu as fëmijët e tij për ruajtjen e fronit të sundimitarit. Agripina ishte mbesa e Augustit me origjinë nga Peleponezi i Ilirisë së Jugut. Agripina ishte ish-gruaja e 4-ërt e Mark Antonit, i cili pas braktisjes së Romës u martua me Kleopatrën që rrjedhte nga dinastia e Ptolemejëve të Egjiptit. Galikula ishte djali i Germanikusit I, i cili ishte filiz i gjakut Augustian që qeverisi nga viti 37 deri 41 pas lindjes së Krishtit kur vdiq i helmuar. (Shënim: Germanikus (I) ishte babai i Galikulës dhe gjysh i Germanikus Britanicusit djalit të Valeria Mesalinës me perandorin Klaudius).

Valeria Mesalina

Valeria Mesalina ishte bashkëshortja e Klaudius. Ajo rridhte nga një familje me influencë të konsiderueshme në Senat dhe publikun Romak. Historianët e kohës e përshkruajnë sikur ajo gjendej vazhdimisht në shoqërinë e Libertianëve, të cilët përfituan nga shoqëria me të dhe u pasuruan në mënyre galopante, sepse askush tjetër nuk mund të kontrollonte të ardhurat dhe shpenzimet perandorake, që ishte detyrë e bashkëshortes të Perandorit. Në atë kohë në shoqërinë e saj ishte përfshirë një djalë i ri dhe shumë i bukur, Libertini Caius Silius, i cili u bë i dashuri i saj dhe që më pas vendosën të martoheshin. Historianët njoftojnë se Klaudius kishte dijeni për këtë martesë, bile ai kishte përgatitur edhe pajën (prikën), që në Romën e Lashtë ky ishte një ritual i zakonshëm (Ferdinando Ferrero). Por disa autorë të tjerë dëshmojnë të kundërtën (Sejanus, 1839, faqe. 102). Megjithatë është e vështirë të pranohet fakti që Valeria Mesalina të hiqte dorë vullnetarisht me dëshirën e saj nga bashkëshorti, nga posti i saj Perandorak, nga luksi dhe përfitimet që nuk mund t’ia ofronte aspak një martesë si ajo me Silius-in. Martesa me Silius ka ndodhur në vitin 48 mbas Krishtit, në kohën kur Klaudius gjendej jashtë Romës. Në ceremoninë e martesës së tyre të gjitha gratë ishin veshur si Bakantët me lëkurë tigri. (Shënim: Bakantët, - prijësja fetarë në rajonin e Chersonesë. Baku e Thrakë. Ata ishin përhapur deri në brigjet e Kaspikut, në Albaninë dhe Iberët (Baskët) e Kaukazit. Një tempull i Bakive (Bakistave) ndodhet në Siri si objekt kulturi që dëshmon për përfshirjen e tyre në lëvizjen mirëseardhëse Mesiane.

Thraha dhe Frigjia ishin aleatë të dinastisë Trojane. Kjo lidhje përshkruhet në udhëtimin Jasonit në “The voyage of Argo” të **Apollonius of Rhodes**, që ishte një udhëtim i nxitur nga Perëndesha Athina dhe nisi nga Morea drejt nëpër rajonin e Detit të Zi. Në Krime janë gjetur inskripte që

datojnë në shekullin e 3-të para erës së re të formuluar në gjuhën Albane, që faktojnë shtrirjen dhe lulëzimin e kësaj kulture në ato rajone. Thrakët dhe Frigjiasit në Azinë e Vogël flisnin të njejtën gjuhë, shqip (Bajram Doka. *Illyrian Languages in Albanian dialects*. International Conference: Illyrica Antica in honorem..., Shibenik. Kroaci 2013 dhe në Epigraphy. Illyrians in and around Europe, 2016, faqe 5). Herodoti i konsideron Ilirët, Thrakët, Lelegët, Driopët dhe Pellazgët “rracë mizore”, sepse ishin ndryshe nga Helenët (“The History of Herodotus”. Rawlingtons Translations, faqe 525, 542), kështu që teza helenistike se Thrakasit, Frigjasit dhe Trojanët ishin Grekë nuk qëndrojnë asgjekundi! Jasoni u nis nga Argosi drejt vendeve të rajonit të Detit të Zi, në një udhëtim që kishte për qëllim vendosjen e kontrollit të Athinës mbi popujt e Iberëve, Kolçianëve dhe Medeasve si dhe pasurive të tyre në bakër dhe ar. Gjatë kthimit për në More (Argos) në ndjekje të Jasonit ishin vënë Kolçianët dhe Bakijët, pasi një pjesë e tyre pëlqyen të jetonin me vendasit, Ilirët që banonin pranë maleve Akrokeraune (“The Voyage of Argo”, 1959, 1971, ISBN- 13: 978-0-140-44085-0, faqe 180) dhe u mirëpritën nga popullsia vendase Lapidët (Po aty, faqe 36).

Rreth shekullit II para erës tonë nga popullsia Kolçiane lulëzuan fiset e **Iberëve** dhe **Albanëve** të Kaukazit, që arritën krijonin Satrapitë e tyre të pavarura nga Persia (Koinçidon si çlirim i tyre nga marshimi i Aleksandrit i Madh). Mbas ceremonisë së martesës së Mesalinës, në banesën e Siliusit u gjendën mobilje dhe shumë sende tjera të çmuara, që më parë kishin qenë pronë e ndërtesës Perandorake. Kur Perandori Klaudius po kthehej në Romë atë e drejtuan të udhëtonte përkrah vilës ku jetonte Siliusi dhe Narcisi (Libertini = Këshilltari i tij) i tregoi Perandorit sendet që ishin marrë nga pallati Augustian. Atë natë, kur Klaudiusi u kthye në Pallat, Siliusin e kishin lidhur me zinxhirë për të pritur ditën e nesërme kur do të mblidheshin Baballarët (Senati) për të vendosur për fatin e tij. Ai u ekzekutua.

Në Pallatin Perandorak Klaudiusit i sollën një letër nga Mesalina, që e kishin izoluar dhe pasi e lexoi atë, këshilloi komandantin e gardës Gjeta që ditën e nesërme të bëhej dëgjimi i dëshmisë së saj pranë Senatit. Por kjo gjë nuk ndodhi, se Narcisi e kishte problem përballjen me **Gjetën**. Ai vazhdimisht murmuriste “*si do ta gjunjëzohmë këtë Shqiponjë*” (eagle) (Sejanus, 1839, faqe 96, 97, 107). Kjo martesë u përfol si një akt konspiracie për të rrëmbyer kurorën e Perandorit Klaudius dhe të dy të dyshuarit u akuzuan për komplot e tradhëti ndaj Perandorisë, që, sipas Narcisit, duhej të ekzekutoheshin. Klaudius ishte bërë vegël e bindur në duart e Narcisit dhe gardianët, të diktuar nga Libertini, zbatuan urdhërin dhe e vranë Mesalinën, duke mos i dhënë mundësinë për të thënë fjalën e saj para Senatit, i cili duhet të vendoste për jetën e saj.

Në vitin 48 AD Mesalina e braktisur dhe e izoluar kaloi natën jashtë në kopshtin e Lulullusit dhe në mëngjes, kur po dëgjohejshin të afroheshin këmbët e Pretorianëve, ajo me një thikë tentoi të vetëvritej, por atë akt e përfunduan me sukses ushtarët e gardës pranë një vazoje (urn) në prani të nënës, të djalit Germanikus dhe vajzës së saj Oktavia. Përpara se Mesalina të jepte shpirt, iu lut nënës Lepida: “*Mos lejo që hirin tim ta shpërndajë era, por shtrëngoje fort (urnën) në krahët tua...*” (Sejanus, 1839, faqe 109). Valeria Mesalina lindi nga prindërit nëna Domida Lepida e Re dhe babai Markus Valerius Mesala Barbatus, ndërsa gjyshërit e saj ishin Lucius Domitius Ahenobarbus dhe Antonia e Madhe, Klaudia Marcella e vogël. Pas kësaj ngjarje Perandori Klaudius nuk dëshironte të martohej më, por martesën e kërkonte pozita e tij perandorake dhe në vitin 49 Mbas Krishtit ai vendosi të martohej me Agripinën (e re), e cila solli me vete dhe djalin e saj Neronin, që Klaudius e adoptoi si djalin e tij.

Në vitin 54 mbas Krishtit Perandori Klaudius vdiq, jo nga një vdekje natyrale, por i helmuar siç thuhet nga Agripina e madhe, që nipi i saj Nero të mund të merrte kurorën e Perandorit të ardhshëm, përpara se Germanikus të bëhej i gatshëm për të vendosur në kokë atë kurorë si djalë i vërtetë dhe legjimit i Klaudiusit. Pas vdekjes së Perandorit, Senati dëgjoi versionin e propozuar nga Agripina dhe vendosi “pro” mendimit të saj që: *Pasardhësit e Klaudiusit të*

kontrollojnë ushtrinë dhe Gardën Pretoriane, deri sa të arrinin moshën e duhur për kurorën Perandorake; Ndërsa ajo të mbante skeptrin e Perandorisë (ligjin).

Në vitin 55, një vit më vonë Britanikus Gjermanikus vdiq i helmuar në një darkë ku ishte i ftuar Neroni, djali i Agripinës. Jeta e tij e re u këput si një lule në duart e Oktavias motrës së tij. Agripina synonte me çdo kusht të shkatërronte racën e Klaudiusit, që të bënte të pamundur marrjen e fronit Perandorak nga Britanikus e që Neroni, nipi i saj, të mbetej kandidati i vetëm dhe pa partner në drejtimin e Romës. Neroni ishte martuar me Octavian motrën e Germanikusit dhe për vdekjen e tij thoshte: *Ai vdiq në banket! Pjata e tij ishte e helmuar nga Lacusta*(Sejanus, 1839, faqe 172, 175, 179). Duke u bazuar nga dëshmitë kontradiktore të historianëve të kohës, mund të thuhet se për Neronin, Valeria Mesalinën dhe gjithë gjakun Klaudiusian është shkruar në një atmosferë jo miqësore. Këta filiza perandorakë ishin frymëzuar nga Agripina (I), e cila i kishte drejtuar sytë nga Lindja dhe ndiqte politikën e Gemanikus Drusus dhe Galikulës me respekt dhe dashuri për popujt e Orientit, Ilirisë së Jugut, Epirin. Oktavia, me virtytet që manifestonte, e meritonte të ishte Perandoreshë Romake (Tacitus dhe Gulielmo Ferrero), por pas vdekjes së Britanikus marrëdhënit bashkëshortore të saj me Neronin pësuan tronditje të thellë e çarje të pa riparueshme dhe Octavian e dërguan për të jetuar e vetme në Campania. Pas kësaj ndarje, Nero u martua me Sabinën, që ishin në lidhje të afërt gjaku dhe për këtë atij i duhej të merrej miratimin nga Senati.

Në vitin 55 AD, kur Fenius Rufus ishte Prefekt Pretorian, në Romë erdhi Apostulli Paul që kishte lindur në Azinë e Vogël. Për shkak të predikimeve mbi Mesinë (jezu krishti) dhe përhapjen e Kristianizmit, Pretorianët e arrestuan Paulin (Palin) dhe e ekzekutuan po atë ditë (Sejanus 1839, faqe 120). (Shënim: Në literature Theologjike thuhet se vrasja e tij ka ndodhur në vitin 64 AD. 55 AD-Korrigjim date). Apostulli Paul filloi përhapjen e riteve të Kristianizmit në Romë, fillimisht me shenjtërimin e Klaudiusit, që ishte një qytetar Romak dhe vajzës së tij Tita, të cilën e baptisi vetë ai, Pauli. Pas ekzekutimit të Paulit, Nero i la të lirë Kristianët si shpërblim për njoftimin që i bënë për komplotin që kishte pregatitur Prefekti Rufus kundër tij. Në vitin 62 Mbas Krishtit, pas ekzekutimit të Neronit, Kristianët dhe mbështetësit e tyre nuk mund të qëndronin më në Romë. Ata përndiqeshin gjithë andej dhe i vetmi vend i sigurtë ishte kthimi në Antiok, atje ku Kristianizmi (Evagjelist) kishte lëshuar fillesat e para të Mesianizmit dhe besimtarë Kristianë nuk përndiqeshin. Prej andej e kishte prejardhjen edhe vetë apostulli Paul. Gjatë udhëtimit të Kristianëve nga Roma për në Antiok me ta ka udhëtuar edhe Urna me hirin e Mesalinës, Germanikus dhe Octavias nën kujdesin e Lepides, që vendasit në përkujtim të tre martirëve ndërtaun monumentin ku është gjetur inskripti dedikuar Diakoneshës Mesalina. Fëmijët e Mesalinës, gjithashtu, u ekzekutuan dhe hiri i të treve mund të jetë vendosur në një Urnë të përbashkët. Kështu aludohet edhe në tekstin e inskriptit në shprehjen “*Mall! është trefish pra*”. Mesianizmi i ka fillimet e tij qysh herët, pas rrëzimit të dytë të tempullit të Jeruzalemit rreth vitit 200 para Krishtit, ku triumfatorët dhe militantët e kësaj lëvizje filluan ta shikonin veten si zotërues e kontrollues të botës(Laurence D. H. Apokalyptse. New york 1966, faqe 21). Përhapja e besimit Kristian në Antiok i ka fillimet e saj qysh në kohën e mbretërimit të Cezarit Klaudius, kur Mesalina ishte Perandoreshe, diku rreth vitit 41 Mbas Kishtit (Acts 11:28). Kështu mund të supozohet për një lidhje të mëhershme të Mesalinës, Lepidës, ndoshta edhe vetë perandorit, me predikusit Kristianë. (**Sygyerim:** Qytetari Romak Klaudius, Kristiani i parë mund të jetë vetë Perandori ndërsa Tita mund të jetë Octavia, bija e tij dhe orientimi Mesian i tyre shërbeu si pretekst eliminimi).

Lepida, nëna e Mesalinës i ka ruajtur kontaktet e mëhershme me besimtarët Kristianët të Antiokut, të cilët realizuan pritjen e mirëseardhjes dhe nderuan ata të tre: Mesalinën, Octavian

dhe Britanikusin me tempull- monumentin dhe inskriptin dedikuar atyre. Apostulli Pauli, **Barnabas** dhe Marku u larguan nga Antioku (Acts 13:4) në detyrë përhapjen e Krishtëritit dhe mbas vitit 44 këto udhëtime periodike vazhduan për një kohë të gjatë (Acts 14:28) deri përpara vitit 50 Mbas Krishtit. Në librin “*Ordained Women in the early church, A Documentary history*” nuk analizohen këto fakte që krijojnë boshllëk në plotësimin e portretizimit të Valeria Mesalinën dhe për njohjes me besimtarët Kristianë e Antiokut, kur kjo përhapja e Krishtëritit kishte nisur qysh në mbretërimin e Cezar Klaudiusit (Acts 11:28). Antioku është i njohur si qendër aktive e Bakive dhe Evangjelistëve Kristianë dhe besimtarët e hershëm Kristianë për t’i shpëtuar persekutimit Romak largoheshin nga vendet e tyre dhe shkonin atje. Kështu, bashkë me ta ka udhëtuar Urna që nëna Lepida e mbante në krahët e saj dhe ruante me besnikëri amanetin e Mesalinës, që përshkruhet tek fjalët e fundit të saj: “*Mos lejo hirin tim ta shpërndajë era, por vendose në një urnë dhe mbaje fort në krahët e tua* (Sejanus, faqe 109).

5. Epigrafët dhe transkriptimi në Shqip

Teksti i shkruar në këtë unazë është realizuar në gjuhën Shqip në një kohë përpara se Sllavët të kalonin Karpatat më 625 AD. Pra, ky inskripti nuk i përket kulturës Serbe, siç pretendon Miloje Vasić. Në tekstin e këtij shkrimi thuhet: NON THEO SKA dhe i transkriptuar në Shqipen moderne rezulton kështu: “Nënë Zot s’ka”. Shpjegimi: NON = Nënë, Theo = Zot dhe SKA = S’ka. (THEO, - është Eponim kishtar othodoks, që nënkupton emrin e “Zotit” në Shqip). Në një kohë përpara se Sllavët të kalonin Karpatat më 625 AD, dhe, pra, nuk i përket kulturës Serbe siç pretendon Miloje Vasić.

Dionisi dhe Ariadna (Dionisi = Dion i Zi). Përsëri, Dionisi është i Zi dhe Ariadna i përket rracës së Bardhë. Kjo është koha kur Egjyptianët (Danau dhe Aegjypti) pushtuan rracën Ilire dhe prej andaj lindi rraca e re Elene (Helenët).

Rikthimi i Eneas në Trojën (Tra(g)jas) pranë maleve të vetetimes (Acrokeraunes) dhe pranë portit të Oricumit. Midis Butrintit dhe kësaj hapësire aotori ka shënuar Dodonën Pellazge. Më në veri gjenden portat e Ankisit (babai i Eneas), që tregon origjinën e tyre dhe që më pas u laguan me Labërit e Shenjtë drejt Italisë për në kodrat Alba Longa, ku themeluan Trojën në Latinium dhe me pas nipërit e tyre, Romolo dhe Romuli hodhën themelet e Romës Antike nga e cila dolën dhe Perandorë me gjak Trojano - Shqiptare. Pellazgo- Iliro- Shqiptarët janë popull i shenjtë që po lulëzon çdo ditë, duke i treguar botës së qytetëruar prejardhjen e tyre nga gjeneratat e Pellazgo-Iliro- Shqiptare.

Për juve që njihni historinë: 1. Epigrafia dhe roli i saj në zhvillimin e turizmit historik dhe kulturor.

Turizmi historik dhe kulturor sot luan një rol tej mase të rëndësishëm si në nxitjen apo qëndrueshmërinë e turizmit kombëtar, po ashtu edhe në zhvillimin ekonomik të vëndit. Fokusi I Ku janë veprat e zhdukura të UGOLINIT dhe përse ai e quajti Butrintin (Buthorus) Troja e Re?. Nga gërmimet që u bënë në Azinë e Vogël nuk është gjetur asnjë mbishkrim (Inscript) për

të vlerësuar atë vend me emrin **Troja**, megjithëse aty u gjetën rrënojat në disa shtresa të ndryshme historike! Një pjesë e tyre gjenden në Gjermani, por asnjëherë nuk janë përcaktuar si objekte Trojane, por janë përcaktuar si objekte të Parnasos dhe Panteonit!

6. Disa transkriptime në shqip

e turizmit kombëtar, po ashtu edhe në zhvillimin ekonomik të vëndit. Fokusi I

Cc -/~ **Cecë** = ec, hec (folja shkoj koha e shkuar)

Dek = Vdek, bashkëtingëllorja D kalon në V

Diakoneshë = Zonjë (vejshë) shërbyese në tempuj fetarë që më vonë u mbart edhe në intucionet kishtare.

Fjaka **GA** nuk është e plotë, pasi pjesa tjetër e objektit nuk është gjendur, por në këtë rast do të japim dy versione për pjesën e ngelur.

GA... ~/= 1. Ga, gaj, graj g. dialekt 2. Ngjall

Pehoysh = Bekoj (Folja hëngër)

Kall (dial.) = i djegur, i tharë.

Madhi = Malli (dashuria)

Ti = ty (dialektore)

Toet = Duhet, bashkëtingëllorja T shqiptohet e fortë si D. Kjo fjalë ekziston edhe në ditët e sotme dhe gjendet e folur kryesisht në zonat rurale.

Y~ I = I (Toskëri, dialekti Çam dhe gegë Dibra)

Yce~Ice = ishe (folja jam në kohë të shkuar). Vlerat fonike të C kalojnë tek S.

Mne ~ M'NE = Me ne

Shecyn ~/ Shesin = Qeshin (dial.), qeshnin, gëzoheshim

Zim = 1. Zumë, filluam. 2. nisëm: Zumë (zim) të ndalemi.

7. Disa Alfabete antike

Euboian Greek	Model Etruscan	Archaic Etruscan	Late Etruscan	Latin	Phonetic Value
Α	⋈	Α	Α	Α	[a]
Β	⋈	Β	Β	Β	[b]
Γ	⋈	Γ	Γ	Γ	[g]
Δ	⋈	Δ	Δ	Δ	[d]
Ε	⋈	Ε	Ε	Ε	[e]
Ζ	⋈	Ζ	Ζ	Ζ	[z]
Η	⋈	Η	Η	Η	[h]
Θ	⋈	Θ	Θ	Θ	[θ]
Ι	⋈	Ι	Ι	Ι	[i]
Κ	⋈	Κ	Κ	Κ	[k]
Λ	⋈	Λ	Λ	Λ	[l]
Μ	⋈	Μ	Μ	Μ	[m]
Ν	⋈	Ν	Ν	Ν	[n]
Ξ	⋈	Ξ	Ξ	Ξ	[ks]
Ο	⋈	Ο	Ο	Ο	[o]
Π	⋈	Π	Π	Π	[p]
Ρ	⋈	Ρ	Ρ	Ρ	[r]
Σ	⋈	Σ	Σ	Σ	[s]
Τ	⋈	Τ	Τ	Τ	[t]
Χ	⋈	Χ	Χ	Χ	[ks]
Φ	⋈	Φ	Φ	Φ	[ps]
Ψ	⋈	Ψ	Ψ	Ψ	[ps]
Ω	⋈	Ω	Ω	Ω	[o]
⋈	⋈	(⋈8)	⋈	⋈	[e]

8. Epigrafia dhe roli i saj në zhvillimin e turizmit historik dhe kulturor.

Turizmi historik dhe kulturor sot luan një rol tej mase të rëndësishëm si në nxitjen e **turizmit kombëtar**, po ashtu edhe në zhvillimin **ekonomik të një vendi**. Prandaj është e nevojshme të theksohet se në mungesë të fakteve historike, rrënojave arkeologjike, objekteve etnografike, artefakteve apo artefakteve ky turizëm nuk mund të praktikohet dhe vetëm ekzistenca e këtyre elementëve nxit praktikumin e tij .

Mbishkrimet e realizuara në objektet e lashtësisë janë të tjera asete, të cilat sjellin nga thellësitë e kohës informacione të vyera dhe plotësojnë kuadrin *historiko-gjuhësor*, të munguar më parë, ose *qartësojnë interpretimet e deformuara* nga influencat e dëshirave për ekspansionizëm, të shoqëruara me tendencën e përvetësimit të trashëgimisë kulturore të civilizimeve më të hershme. Ato janë me shumë vlerë, pasi hedhin dritë mbi identitetin dhe autenticitetin e një kombi dhe autenticiteti nga ana tjetër, i jep mundësinë e të qenit tërheqës dhe i vizitueshëm nga shtetas të huaj.

Bibliografi

- Apollonius of Rhodes. (1959). *The Voyage of Argo: The Argonautica*. Translated by E. V. Rieu. London: Penguin Books.
- Baldi, P. (1999). *The Foundations of Latin*. Berlin: De Gruyter Mouton.
- Büsching, A. F. and Murdoch. P. (1966). *A New System Of Geography: Hungary, Transylvania, Sclavonia, Dalmatia, Turkey In Europe, Portugal, Spain And France*. London: A. Millar M DCCLXII.
- Doka, B.(2013). *Illyrian Languages in Albanian dialects*. International Conference: *Illyrica Antica in honorem*, Shibenik. Kroaci.
- Ferrero, G. (1911). *The Women of the Caesars*. New York: Barnes & Noble Inc.
- Greswell, E. (2010). *Origines Kalendariae Hellenicae: Or, the History of the Primitive Calendar Among the Greeks, Before and After the Legislation of Solon, Volume 1*. New York: Nabu Press.
- Herodotus (1895). *Virgil's Aeneid*. Tel Aviv: Penn Publishing.
- Herodotus. (1988). *Herodotus: The History*. Translated by David Grene. Illinois: The University of Chicago Press.
- Houbhouse, J. C. (1817). *A Journey Through Albania and Other Provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, During the Years 1809 and 181*. Volume I. Philadelphia: Crey and Son.
- Laurence D. H.(1966). *Apokalypse*. Viking Compass edition. Washington, DC: Library of Congress.
- Levine, I. D. (1919). *The Resurrected Nations: Short Histories of the Peoples Freed By, the Great War and Statements of Their National Claims*. New York: Frederick A. Stokes.
- Madigan, K. and Osiek, C. (2005). *Ordained Women in the early church, A Documentary history*. Washington, DC: Library of Congress.
- Maturin. E. (2019). *Sejanus, and Other Roman Tales*. New York: Wentworth Press.
- The geography of Strabo. London, Howard University presses conference MCMLX. Vol. 2 of 3. London, 1856. MDCCCLVI